

II ИСТОРИЯ НАУКИ

УДК 902.2 (477.75)+930

С.П. ПЕТРЕНКО И Н.И. РЕПНИКОВ: УЧИТЕЛЬ И УЧЕНИК

ЕМЕЛЬЯНОВА Н.С.

Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского

В статье рассматривается роль керченского музейного надсмотрщика¹ С.П. Петренко в становлении Н.И. Репникова как археолога-практика. С.П. Петренко стал для Н.И. Репникова не просто наставником в области изучения крымских древностей, но и личным другом. Сделан вывод, что С.П. Петренко, формально будучи лишь техническим специалистом, внес значительный вклад в профессиональное становление выдающегося российского и советского ученого – Н.И. Репникова.

This article discusses the role of Kerch museum supervisor S.P. Petrenko in the formation of N.I. Repnikov as an archaeologist-practitioner. Petrenko became for Repnikov not just a mentor in the field of Crimean antiquities, but also a personal friend. It is concluded that S.P. Petrenko, formally being only a technical specialist, made a significant contribution to the professional development of the outstanding Russian and Soviet scientist - N.I. Repnikova.

Ключевые слова: Н.И. Репников, С.П. Петренко, археология, Крым, Суук-Су, Императорская археологическая комиссия.

Key words: N.I. Repnikov, S.P. Petrenko, archeology, Crimea, Suuk-su, Imperial archaeological commission.

*«...друг и учитель в деле
производства раскопок...»*

Н.И. Репников

В рукописном отделе архива Института истории материальной культуры РАН хранится машинописный текст под заголовком «Памяти друга. Семен Петрович Петренко» [11]. Его автор Николай Иванович Репников – известный археолог, этнограф, специалист

¹ В изучаемое время так назывался археолог, надзиравший за производством полевых археологических работ (прим. ред.).

в области иконописи, монументальной живописи и прикладного искусства Древней Руси, исследователь археологических памятников северо-запада России и Крыма.

К сожалению, о самом С.П. Петренко, которого Н.И. Репников считал своим учителем в области практической археологии, известно мало. Упомянутый документ во многом раскрывает обстоятельства их знакомства и последующего сотрудничества.

Н.И. Репников родился в Санкт-Петербурге, как он писал в автобиографических справках, в семье бурлака 9 апреля 1882 г. Окончив коммерческое училище, в 1902 г. он поступил в Санкт-Петербургский археологический институт, который готовил специалистов по разным отраслям изучения древностей и выпускал, наряду с Московским археологическим институтом, кадры для отечественной археологии и архивистики. В Институте его учителями были видные ученые – историки и археологи, среди них: Н.В. Покровский, С.Ф. Платонов, А.А. Спицын, С.А. Жебелев и другие [10].

Археологическую деятельность в Крыму Н.И. Репников начал в 1903 г., когда Императорская археологическая комиссия поручила ему исследование могильника Суук-Су, расположенного на Южном берегу Крыма между Гурзуфом и западным склоном горы Аю-Даг.

Интереснейшие результаты полевых работ, проведенных на могильнике с 9 августа по 10 сентября 1903 г., и активизация местных искателей древностей (т.н. «счастливицков») подтолкнули Комиссию к решению продолжить раскопки зимой этого же года. И в декабре Николай Иванович вновь приступил к исследованию памятника [12, с. 3].

Тогда и состоялось знакомство начинающего археолога Николая Репникова с опытным полевиком – Семеном Петровичем Петренко, уже имевшим многолетнюю практику раскопок в Керчи и ее окрестностях. По просьбе Императорской археологической комиссии его на помощь экспедиции в Суук-Су отправил директор Керченского музея древностей В.В. Шкорпил¹. Надсмотрщик Керченского музея древностей С.П. Петренко прибыл на раскопки с рекомендательным письмом дирекции. По воспоминаниям Н.И. Репникова, это был *«бравый, коренастый мужчина, лет сорока, шедший с полным сознанием того, что идет именно туда, куда ему нужно»*. В первые дни работы С.П. Петренко на деле показал свои навыки раскопщика, приятно поразившие Н.И. Репникова и рабочих. Попросив разрешения разобрать гробницу, он, по словам Н.И. Репникова, ловкими движениями *«быстро и артистически»* закончил работу, произвел обмер и сделал необходимые записи. Это не удивительно: Семен Петрович к этому времени уже обладал большим стажем технической организации раскопок. Как опытный наблюдатель за рабочими, он уже в первые дни распределил участников раскопок по группам, указав каждому из них место и фронт работы на могильнике. С его приходом, по воспоминаниям Н.И. Репникова, *«все как-то подтянулось, сосредоточилось, каждой паре рабочих нашлось и место, и дело»* [11, л. 3].

За период полевых работ, проведенных на могильнике при активном участии С.П. Петренко, были обнаружены 87 раннесредневековых погребений готской культуры.

Н.И. Репников, в отличие от керченского коллеги, не имел опыта работы в Крыму, поэтому появление на раскопе С.П. Петренко стало хорошим подспорьем. Семен Петрович делился с новым «учеником» навыками, приобретенными на раскопках на Таманском полуострове, в Керчи, Ольвии, в долинах рек Кача и Альма и у мыса Тарханкут [11, л. 2].

Впоследствии Н.И. Репников вспоминал о своих первых уроках, полученных у С.П. Петренко: *«Рассказ его был прост, ясен и правдив. Для начинающего археолога это была увлекательная, красивая повесть, рисующая практическую сторону производства археологических раскопок, это были своеобразные лекции по технике их, но столь оригинально и широко поставленные, что их наврядли будут где-либо читать специалисты...»* [11, л. 2]. С той самой экспедиции между Н.И. Репниковым и С.П. Петренко завязалась многолетняя дружба.

¹ Шкорпил Владислав Вячеславович (1853–1918) – преподаватель Ялтинской Александровской и Керченской гимназий, заведующий музеем Мелек-Чесменского кургана, затем – директор Керченского музея древностей. Автор более 100 научных работ, посвященных археологическим памятникам Керчи и Тамани, в исследовании которых он принимал непосредственное участие [14].

В дальнейшем судьба не раз сводила их, и из каждой встречи Николай Иванович черпал новые знания и опыт в изучении памятников археологии Северного Причерноморья. Так, летом 1904 г. Николай Иванович в качестве гостя был на раскопках в Ольвии у Б.В. Фармаковского¹, где в течение двух недель Семен Петрович его «... *ввел в дело раскопок больших южнорусских курганов...*» [11, л. 4]. А в 1905 г., по решению Императорской археологической комиссии, Н.И. Репников и сам был прикомандирован к экспедиции Б.В. Фармаковского.

Рис. 1. Ольвия. Сотрудник экспедиции С. Петренко за реставрацией вазы [6, с. 125]

По воспоминаниям Н.И. Репникова участок работы на Ольвийском городище был настолько огромен, что в день на раскопках насчитывалось до 100 человек только рабочих. За техническим персоналом необходимо было пристально следить: «*В его (С.П. Петренко – Н.Е.) партии, между прочим, работали самые отчаянные «счастливицы»², которых, скажу прямо, побаивались другие надсмотрщики*». Но для С.П. Петренко эта задача была выполнима: «Спокойный и справедливый, но требовательный к аккуратному и тщательному ведению работ, он был всеобщим любимцем... От его острого, всегда пристального взгляда не укрывался ни один шаг его команды, всякое движение рабочего было ему ясно, от него не укрылось бы ничто, что шло бы в ущерб делу раскопок» [11, л. 3–4].

В 1906 г. Николай Иванович уже самостоятельно руководил раскопками на Ольвийском некрополе, которые шли параллельно с исследованиями Б.В. Фармаковского на городище. С самого начала работ С.П. Петренко был в группе Н.И. Репникова. Они совместно успели только выбрать место для начала раскопок. Но почти сразу С.П. Петренко перевели под начало Б.В. Фармаковского, где он «*работал, вовсю, но без оживления – деловито, он не вкладывал в них душу, ибо был лишь идеальным исполнителем чужих, для него далеких по духу желаний и интересов исследователя*» [11, л. 5]. Не имея возможности участвовать в раскопках на некрополе и тем самым направить исследования по нужному руслу, Семену Петровичу все же удалось помочь еще раз своему «ученику»: в праздничный выходной день С.П. Петренко вышел в одиночку в степь и выбрал один из курганов Ольвийского некрополя, исследование которого входило в программу заданий Императорской археологической комиссии. Выбранный им курган, несмотря на наличие грабительских ям, оказался нетронутым.

Во время работы экспедиции Б.В. Фармаковского была найдена античная костяная пластинка с резьбой. Артефакт был сенсационным для экспедиции в Ольвии, но стал роковым для репутации С.П. Петренко. Дело в том, что в конце 1906 г. в Петербург через Э.Р. фон Штерна³ поступили остальные пластинки, приобретенные у одесского антикара Л. Гохмана. Но, как оказалось, они были куплены у одного из надсмотрщиков, работавших в Ольвии. Увы, подозрение пало на С.П. Петренко.

Расследование затягивалось, что препятствовало участию Семена Петровича в новой экспедиции. Но благодаря настойчивости Н.И. Репникова и вмешательству Н.И. Веселов-

¹ Фармаковский Борис Владимирович (1870–1928) – известный специалист в области античной археологии. Основные научные интересы – Ольвия и ее периферия, участвовал также в раскопках площади Десятиной церкви в Киеве (1908, 1909 гг.), в Евпатории (1916–1917 гг.).

² «Счастливицами» («счастливчиками») на Юге России называли профессиональных кладоискателей, проще говоря грабителей древних захоронений.

³ Штерн фон Эрнст Романович (Эрнст-Валльфрид) (1859–1924) – известный российский знаток классических древностей, филолог, ученый-антиковед, разоблачитель поддельных артефактов, главный хранитель музея Одесского общества истории и древностей (1896–1911 гг.), профессор Новороссийского университета, автор более чем 200 научных трудов [8, 15].

ского¹, опальный на тот момент С.П. Петренко все же был включен в экспедицию Императорской археологической комиссии 1907 г., целью которой было исследование руин Партенитской базилики – «Храма Апостолов» Иоанна Готского на горе Аю-Даг в Крыму и поиск средневековых могильников в Байдарской долине [13]. В результате работ того года был доследован этот уникальный памятник средневековой архитектуры и найдены четыре ранее не известных готских могильника.

Осенью 1907 г. закончилось следствие об ольвийских костяных пластинках, которое доказало непричастность С.П. Петренко. Было установлено, что пластинки были похищены и проданы старшим надсмотрщиком по фамилии Демиденко. Полному оправданию Семена Петровича особенно радовался Н.И. Репников, и прежде не усомнившийся в товарище и наставнике и не изменивший отношения к нему.

Зимой 1908 г. Н.И. Репникова назначили исполнять обязанности заведующего раскопками и «Складом местных древностей» в Херсонесе, что позволило ему возобновить сотрудничество с С.П. Петренко. Перед ними стояла задача исследовать некрополь и участок древней городской стены перед Зионовой башней херсонесских укреплений [5, с. 312]. Семен Петрович вновь проявил свои великолепные организаторские способности: *«...и тут вышел победителем, поставив все на свой лад, завоевав общую симпатию рабочих»* [11, л. 8].

Во время работы в Севастополе Николай Иванович заболел малярией и крупозным воспалением легких. На помощь ему пришел С.П. Петренко, который *«как нянька выносил его на руках»* и занимался вместо него устройством нового проезда к «Складу древностей» Херсонеса. После выздоровления Н.И. Репников передал руководство раскопками новому заведующему – Р.Х. Леперу². Но с ним С.П. Петренко не сработался. Спустя месяц, посетив Херсонес, Н.И. Репников узнал, что С.П. Петренко отказывается работать там и просит руководство отпустить его обратно в Керчь.

В 1910 г. Н.И. Репников пригласил С.П. Петренко поработать с ним в Старой Ладогге. Семен Петрович, хотя и *«был смущен тем, что ему придется работать там, где он не бывал и с теми древностями, которых он не знал»*, согласился, и на протяжении последующих четырех лет участвовал в раскопках памятника. Скрупулезность и бережное отношение С.П. Петренко к древним артефактам в очередной раз оценил Н.И. Репников во время этих работ. Когда археологи столкнулись впервые с остатками древних деревянных построек, залегающих ярусами, Семен Петрович самостоятельно расчищал их или бдительно следил за ходом работ [11, л. 9]. Благодаря его тщательности была получена одна из первых стратиграфических колонок данного уникального памятника.

С 1913 г. С.П. Петренко работал в Петербурге – в Императорской археологической комиссии и Эрмитаже. Здесь он, будучи одним из лучших реставраторов античной керамики, выполнял реставрационные работы и склейку древней посуды. Приезжая в северную столицу Семен Петрович неизменно останавливался у Николая Ивановича. Так было и в последнюю их встречу в 1916 г. Учитель и ученик строили планы на лето 1917 г., договаривались о совместной работе в горном Крыму. Но, к сожалению, смерть Семена Петровича Петренко не позволила воплотить задуманное в жизнь.

Для Николая Ивановича большой потерей стал уход из жизни Семена Петровича, который благодаря своим личностным качествам умел чувствовать, как окружавших его людей, так и характерные черты памятников.

«Смерть С.П. лишила навсегда возможности встретить друга и учителя в деле производства раскопок. Его выдвинуло время больших раскопок Археологической Комиссии в России, и он был, несомненно, в первом ряду ее технического персонала», записал

¹ Веселовский Николай Иванович (1848–1918) – археолог, действительный член Русского археологического общества, член-корреспондент Императорской археологической комиссии и Императорской Санкт-Петербургской академии наук, автор наиболее выдающихся открытий российской археологии конца XIX – начала XX веков [1, с. 49; 4, с. 12].

² Лепер Роберт Христианович (1864–1918) – археолог, эпиграфист, антиковед. Ученый секретарь Русского музея в Константинополе, член Императорской Археологической комиссии и заведующий раскопками в Херсонесе в 1908–1914 гг. [9, с. 198–199].

после его кончины Н.И. Репников [11, л. 10]. До конца своих дней Николай Иванович, впоследствии известный ученый, сотрудник Академии истории материальной культуры, помнил и чтит своего первого наставника и друга, скромного труженика на поприще изучения древностей России.

Источники и литература.

1. Белова Н.А. Николай Иванович Веселовский – видный деятель российской гуманитарной науки (краткая справка) // Древние общества Кавказа в эпоху палеометалла (ранние комплексные общества и вопросы культурной трансформации). СПб.: ИИМК РАН, 1997. С. 49.
2. Берштам А.Н., Бибииков С.Н. Н.И. Репников (1882–1940) // КСИИМК. 1941. Вып. IX. С. 121–123.
3. Борис Владимирович Фармаковский (биографическая справка, составленная А.Н. Карасевым) // КСИИМК. 1948. Вып. XXII. С. 5–7.
4. Выдающиеся ученые Санкт-Петербурга и изучение древних культур и цивилизаций Центральной Азии и Кавказа / отв. ред. В.М. Массон. СПб.: Европейский дом, 2003. 28 с.
5. Герцен А.Г. Н.И. Репников о Мангупе // Историческое наследие Крыма. 2008. № 22–23. С. 30–38.
6. Длужневская Г.В. Археологические исследования в Европейской части России и на Кавказе в 1859–1919 гг. (по документам Научного архива Института истории материальной культуры РАН). СПб.: Лема, 2014. 218 с.
7. Емельянова Н.С. Семен Петрович Петренко – учитель Николая Ивановича Репникова // 70 лет Тавро-Скифской экспедиции в Крыму: материалы научной конференции, посвященной началу работы Тавро-Скифской экспедиции на Неаполе Скифском и других памятниках Крыма (г. Симферополь, 4–6 сентября 2015 г.). Симферополь: Тарпан, 2015. С. 54–55.
8. Кузьмищев А.Г. Э.Р. Фон Штерн – первый исследователь античной Тире // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. 2013. Вип. XXXV. С. 359–369.
9. Непомнящий А.А. Общество защиты и сохранения в России памятников искусства и старины и древности Херсонеса: новые источники // Праці центру пам'яткознавства. 2013. Вип. 24. С. 196–206.
10. Николаев А.Л. Подготовка специалистов по русской старине в Санкт-Петербургском и Московском археологических институтах // Известия АлтГУ. 2009. № 4. С. 186–192.
11. Репников Н. Памяти друга. Семен Петрович Петренко // Архив ИИМК РАН. Ф. 10. Д. 25. Л. 1–10.
12. Репников Н.И. Некоторые могильники области крымских готов // ИИАК. 1906. Вып. 19. С. 1–80.
13. Репников Н.И. Партенитская базилика // ИИАК. 1909. Вып. 32. С. 91–140.
14. Федосеев Н.Ф. Судьбы керченских археологов // 175 лет Керченскому Музею древностей: Материалы международной конференции. Керчь, 2001. С. 18–29.
15. Немецкий профессор в русском университете: Эрнест Романович фон Штерн (1859–1924) // Проблемы социальной истории и культуры средних веков и раннего нового времени. 2001. Вып. 3. С. 29–53.
16. Юрочкин В.Ю. Готский вопрос. Симферополь: СОНАТ, 2017. 496 с.
17. Юрочкин В.Ю., Емельянова Н.С. «Народный ученый» – Н.И. Репников и Херсонес // Археология античного и средневекового города: сборник статей в честь Станислава Григорьевича Рыжова / отв. ред. В.В. Майко. Севастополь–Калининград: РОСТ-ДООФК, 2018. С. 319–332.

References.

1. Belova N.A. Nikolai Ivanovich Veselovskii – vidnyi deiatel' rossiiskoi gumanitarnoi nauki (kratkaia spravka) // Drevnie obshchestva Kavkaza v epokhu paleometalla (rannie kompleksnye obshchestva i voprosy kul'turnoi transformatsii). SPb.: IIMK RAN, 1997. S. 49.
2. Bershtam A.N., Bibikov S.N. N.I. Repnikov (1882–1940) // KSIIMK. 1941. Vyp. IX. S. 121–123.
3. Boris Vladimirovich Farmakovskii (biograficheskaia spravka, sostavlennaia A.N. Karasevym) // KSIIMK. 1948. Vyp. XXII. S. 5–7.
4. Vydaiushchiesia uchenye Sankt-Peterburga i izuchenie drevnikh kul'tur i tsivilizatsii Tsentral'noi Azii i Kavkaza / otv. red. V.M. Masson. SPb.: Evropeiskii dom, 2003. 28 s.
5. Gertsen A.G. N.I. Repnikov o Mangupe // Istoricheskoe nasledie Kryma. 2008. № 22–23. S. 30–38.
6. Dluzhnevskaiia G.V. Arkheologicheskie issledovaniia v Evropeiskoi chasti Rossii i na Kavkaze v 1859–1919 gg. (po dokumentam Nauchnogo arkhiva Instituta istorii material'noi kul'tury RAN). SPb.: Lema, 2014. 218 s.
7. Emel'ianova N.S. Semen Petrovich Petrenko – uchitel' Nikolaia Ivanovicha Repnikova // 70 let Tavro-Skifskoi ekspeditsii v Krymu: materialy nauchnoi konferentsii, posviashchennoi nachalu raboty Tavro-Skifskoi ekspeditsii na Neapole Skifskom i drugikh pamiatnikakh Kryma (g. Simferopol', 4–6 sentiabria 2015 g.). Simferopol': Tarpan, 2015. S. 54–55.
8. Kuz'mishchev A.G. E.R. Fon Shtern – pervyi issledovatel' antichnoi Tiry // Naukovi pratsi istorichnogo fakul'tetu Zaporiz'kogo natsional'nogo universitetu. 2013. Vip. XXXV. S. 359–369.
9. Nepomniashchii A.A. Obshchestvo zashchity i sokhraneniia v Rossii pamiatnikov iskusstva i stariny i drevnosti Khersonesa: novye istochniki // Pratsi tsentru pam'iatkoznavstva. 2013. Vyp. 24. S. 196–206.
10. Nikolaev A.L. Podgotovka spetsialistov po russkoi starine v Sankt-Peterburgskom i Moskovskom arkheologicheskikh institutakh // Izvestiia AltGU. 2009. № 4. S. 186–192.

11. Repnikov N. Pamiati druga. Semen Petrovich Petrenko // Arkhiv IIMK RAN. F. 10. D. 25. L. 1–10.
12. Repnikov N.I. Nekotorye mogil'niki oblasti krymskikh gotov // ИАК. 1906. Вып. 19. S. 1–80.
13. Repnikov N.I. Partenitskaia bazilika // ИАК. 1909. Вып. 32. S. 91–140.
14. Fedoseev N.F. Sud'by kerchenskikh arkheologov // 175 let Kerchenskomu Muzeiu drevnostei: Materialy mezhdunarodnoi konferentsii. Kerch', 2001. S. 18–29.
15. Nemetskii professor v russkom universitete: Ernest Romanovich fon Shtern (1859–1924) // Problemy sotsial'noi istorii i kul'tury srednikh vekov i rannego novogo vremeni. 2001. Вып. 3. S. 29–53.
16. Yurochkin V.Yu. Gotskii vopros. Simferopol': CONAT, 2017. 496 s.
17. Yurochkin V.Yu., Emel'ianova N.S. «Narodnyi uchenyi» – N.I. Repnikov i Khersones // Arkheologiya antichnogo i srednevekovogo goroda: sbornik statei v chest' Stanislava Grigor'evicha Ryzhova / otv. red. V.V. Maiko. Sevastopol'–Kaliningrad: ROST-DOAFK, 2018. S. 319–332.

Сокращения.

ИИАК –	Известия Императорской археологической комиссии.
ИИМК РАН –	Институт истории материальной культуры Российской академии наук.
КСИИМК –	Краткие сообщения о докладах и полевых исследованиях Института истории материальной культуры.

Abbreviations.

ИАК –	Izvestiia Imperatorskoi arkheologicheskoi komissii (Proceedings of the Imperial Archaeological Commission).
ИМК РАН –	Institut istorii material'noi kul'tury Rossiiskoi akademii nauk (Institute of History of Material Culture, Russian Academy of Sciences).
КСИИМК –	Kratkie soobshcheniia o dokladakh i polevykh issledovaniikh Instituta istorii material'noi kul'tury (Summary of the reports and field studies of the Institute of History of Material Culture).

Емельянова Н. С. С.П. Петренко и Н.И. Репников: учитель и ученик / Емельянова Н. С. // Причерноморье. История, политика, культура. – Серия А : Античность и средневековье. – 2019. – № XXX (IX). – С. 17–22.

Emelianova N. S. S.P. Petrenko and N.I. Repnikov: teacher and student / Emelianova N. S. // The Black Sea region. History, politics, culture. – Series A : Antiquity and the Middle Ages. – 2019. – № XXX (IX). – P. 17–22.

ОБ АВТОРЕ

ЕМЕЛЬЯНОВА

Наталья Сергеевна

Заместитель директора Научно-образовательного центра ноосферологии и устойчивого ноосферного развития Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского
E-mail: ymelyanova_nata@mail.ru

EMELIANOVA

Natalya Sergeevna

Deputy Director of the Research and Education Center Noospherology and Sustainable Noospheric Development, V.I. Vernadsky Crimean Federal University
E-mail: ymelyanova_nata@mail.ru